

Maria ȚIFRAC

doctorandă, Universitatea de Stat din Tiraspol;
Școala Gimnazială nr. 5, Sighetu Marmăției, România

Aspecte ale activității integrate și literar-artistice la preșcolari

CZU 373.2.015 |

Rezumat: Activitatea integrată sintetizează informații din diferite domenii, renunțându-se la logica lor particulară, cu scopul creării unui tablou integrativ al realității cu care copilul intră în contact. Într-un curriculum integrat, experiențele de învățare planificate nu le oferă celor ce învață doar o viziune unificată asupra cunoașterii existente, ci motivează și dezvoltă puterea copiilor de a percepe noi relații și de a crea noi modele, sisteme și structuri.

Activitățile literar-artistice contribuie la dezvoltarea personalității copilului prin descoperirea misterelor literaturii, frumosului, esteticului, ale artei, în general.

Cuvinte-cheie: activitate, activitate integrată, activitate literar-artistică, domenii experiențiale.

Abstract: Integrated activities tend to synthesize information from various fields, ignoring their specific logic, in order to create an integrative picture of the reality with which the child comes into contact. In an integrated curriculum, planned learning experiences not only provide learners with a unified view of existing knowledge, but motivate and develop children's ability to perceive new relationships and create new models, systems, and structures. Literary and artistic activities contribute to the development of the child's personality by helping him uncover the mysteries of literature, beauty, aesthetics, and art in general.

Keywords: activity, integrated activity, literary and artistic activity, experiential fields.

Activitatea integrată este o activitate specifică reformei curriculare propuse de noul Curriculum pentru învățământul preșcolar. Aceasta se desfășoară atât în cadrul unui proiect tematic, cât și în cadrul proiectării pe teme săptămânale. Procesul instructiv-educativ pe care îl desfășurăm în grădiniță permite fiecărei educatoare punerea în valoare a propriei experiențe didactice, prin activități educative cu caracter integrat și cu o abordare complexă a conținuturilor.

Prin *activitate integrată* înțelegem demersul global, în care granițele dintre categoriile de activități dispar, activitatea având loc după un scenariu unitar, în scopul investigării unei teme. „Demers concertat, coerent, care nu se desfășoară fiindcă se cere, ci pentru că asigură un plus în educarea și instruirea copiilor. Aceste activități ample, care reunesc conținuturi din științe și domenii diferite, înlesnesc copilului procesul înțelegerii, însușirii și aplicării cunoștințelor” [3, p. 6].

Astfel, se creează situații de învățare optim structurate din punct de vedere logic, psihologic și pedagogic, determinând experiențe de învățare mai complexe, net superioare. Activitatea integrată din grădiniță ne conduce la realizarea unui scenariu bine gândit pentru o zi. Aceasta presupune o împletire interdisciplinară de obiective care provin de la arii curriculare diferite, apelându-se la conținuturi din diferite domenii. Interdisciplinaritatea reprezintă o viziune asupra cunoașterii și o abordare a curriculumului care aplică în mod conștient metodologia și limbajul din mai multe discipline, pentru a examina o temă centrală, o problemă sau o experiență [2, p. 42].

Demersul educațional la activitățile de literatură se realizează prin activități specifice de coordonare a actului de angajare a preșcolariilor în universul artistic. Activitatea literară este preponderent atitudinală, deși

cuprinde acțiuni de reflectare/acumulare, deoarece actul educațional este echivalent cu procesul formării unor atitudini fundamentale, lectura operelor artistice fiind însoțită de activități instructive, definindu-se, astfel, și activitatea educațională universală [6, p. 22].

Una dintre cele mai eficiente activități ale preșcolarilor, organizată în baza folclorului și literaturii pentru copii, este activitatea literar-artistică. În cadrul ei, are loc dezvoltarea literară a copiilor, dezvoltare ce contribuie direct la formarea personalității, începând cu vârsta preșcolară. Procesul are loc din fragedă copilărie, atât în familie, cât și în instituțiile preșcolare, prin diverse forme de activitate. La realizarea cu succes a sarcinilor dezvoltării literar-artistice contribuie atât munca individuală a părinților, cât și cea efectuată de către educatori în grădiniță.

În funcție de elementele de conținut, activitățile integrate sunt:

I. Activitate integrată care cuprinde activități pe domenii experiențiale (ADE) dintr-o zi (un domeniu experiențial la nivelul I, două domenii experiențiale la nivelul II: de exemplu, domeniul limbă și comunicare (DLC) – nivelul I, domeniul limbă și comunicare cu domeniul estetic și creativ (DEC) – nivelul II).

Exemplu:

- a) *Rățușca cea urâtă* – poveste redată de către educatoare – DLC – nivel I;
- b) *Rățușca cea urâtă* – poveste redată de către educatoare și desen/pictură cu rățușca cea urâtă – DLC + DEC.

II. Activitate integrată care cuprinde toate activitățile din cadrul unei zile (de dezvoltare personală, pe domenii experiențiale, la alegere: întâlnirea de dimineață, tranziții, rutine, domeniu experiențial, activități pe centre de interes).

Exemplu:

- a) ADP (activități de dezvoltare personală): întâlnirea de dimineață – *În lumea poveștilor*; recitativ ritmic – *Suntem veseli și voioși/Că au venit poveștile la noi*;
- b) ADE (activități pe domenii experiențiale): *Personaje pozitive, personaje negative* – DOS (domeniul om și societate);
- c) ALA (activități la liberă alegere): construcții – *Castelul poveștilor*; joc de rol – *De-a carnavalul poveștilor*; bibliotecă – *Poveștile din biblioteca noastră*.

III. Activitate integrată care cuprinde ALA și ADE (o activitate pe centre de interes și o activitate pe un domeniu experiențial).

Exemplu:

- a) ALA (activități la liberă alegere): bibliotecă – *Citim imagini despre animalele care hibernează*; joc de rol – *De-a gospodinele din mușuroi*;

- b) ADE (activități pe domenii experiențiale): *Balada unui greier mic* – memorizare.

IV. Activitate integrată care înglobează mai multe domenii experiențiale, indiferent de programul zilei (domeniul limbă și comunicare, domeniul științe – cunoașterea mediului, domeniul estetic și creativ – desen).

Exemplu:

- a) ADE – *Pică ploaia pic, pic, pic* – lectura educatoarei (DLC), convorbire (DOS) și desen (DEC).

Integrarea se va face prin împletirea într-un scenariu bine încheiat a conținuturilor corespunzătoare ariilor curriculare implicate. În maniera activităților integrate, întregul program al unei zile reprezintă un tot, un întreg, având o organizare și o structurare a conținuturilor menită să elimine granița dintre domeniile de învățare.

Abordarea integrată este, așadar, o îmbinare a conținuturilor într-o formă atractivă, flexibilă, care conduce activitatea copilului spre investigare, experimentare, documentare, cercetare și aplicarea practică a celor învățate. În activitățile integrate, accentul va cădea pe activitățile de grup, și nu pe cele frontale, copiii fiind încurajați în permanență să se manifeste, să își exprime ideile, părerile, să interpreteze date, să facă predicții, să își asume roluri și responsabilități, și mai ales, „să trăiască împreună cu ceilalți” și „să devină” parte integrantă a comunității.

Un aspect important ce trebuie precizat, legat de proiectarea și planificarea activităților de tip integrat, este faptul că acestea își pierd statutul de activitate de sine stătătoare, fiind părți componente ale unui demers global.

Specifice învățării integrate sunt interacțiunea obiectelor de studiu și relația între fenomene, concepte, procese din diferite domenii; centrarea pe activități integrate de tipul proiectelor; legătura strânsă între rezultatele învățării și cele din viața cotidiană; mobilitatea de a gestiona gruparea preșcolarilor și timpul necesar activității; principiile curriculumului; problemele de care sunt interesați copiii și rezolvarea acestor probleme; „misterele”, care sunt relevante datorită experimentării proprii a aceluia subiect, teme.

CARACTERISTICI DEFINITORII ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE

Finalitățile activității integrate sunt selectate din listele de obiective-cadru și de referință ale domeniilor experiențiale, iar obiectivele operaționale vor constitui un set unitar și restrâns de patru-cinci obiective, cu referire directă la experiențele de învățare vizate.

Conținuturile sunt selectate și abordate în strânsă relație cu nucleul de integrare curriculară (tema

săptămânii, tema anuală de studiu, tema proiectului). Fiecare din situațiile de învățare proiectate și desfășurate în cadrul activității integrate contribuie la explicitarea, analiza, rezolvarea temei activității. Astfel, activitatea integrată trebuie să vizeze antrenarea de abilități disciplinare și/sau transferabile, oferind copiilor ocazii de comunicare, cooperare, utilizare a unor surse variate de informații, investigație, experimentare, identificare de soluții, testare de ipoteze etc.” [1].

Avantajele activităților integrate în grădiniță sunt reflectate în achizițiile copilului care:

- dobândește cunoștințe profunde și solide;
- identifică mai ușor relațiile dintre idei și concepte;
- face corelații între temele abordate în grădiniță și cele din afara ei;
- parcurge teme care îl interesează și le studiază mai mult timp;
- comunică;
- învață să rezolve sarcini prin cooperare;
- se formează sentimentul de apartenență la grup;
- devine mai responsabil în procesul învățării.

La rândul său, educatoarea:

- demonstrează interes pentru abordarea unor noi conținuturi și metode;
- își organizează mai bine planificarea;
- utilizează o varietate de activități pentru a prezenta tema în profunzime;
- încurajează copiii să producă idei originale [5].

Marea artă a educatoarei constă în a fi o artistă deosebită, a da tot ce este mai bun în fața micilor spectatori și a-i implica plenar pe aceștia în procesul de învățare. În acest sens, cultivarea unor trăsături cum ar fi curiozitatea, admirația, imaginația, gândirea critică, spontaneitatea și plăcerea în experiențele estetice se realizează pe calea predării.

Procesul educațional trebuie să fie creativ, interdisciplinar, complex, să îi stimuleze pe copii în vederea asimilării cunoștințelor. Pentru a fi posibilă abordarea în manieră integrată, educatoarea stabilește clar, precis obiectivele și conținuturile activităților zilnice, iar pe baza acestora concepe un scenariu al zilei cât mai interesant pentru preșcolari.

În vederea realizării obiectivelor propuse pentru fiecare domeniu experiențial, se gândește atent repartizarea sarcinilor zilnice la fiecare centru. Întregul program se desfășoară prin joc, dar nu un joc întâmplător,

ci unul organizat, în care copilul are prilejul să exploreze medii diferite și să îndeplinească sarcini fie individual, fie în grup [4].

Educatoarea își asumă rolul unui ghid atent, organizând activitatea în așa fel, încât să le ofere copiilor o paletă variată de opțiuni, care să permită atingerea obiectivelor propuse la începutul programului.

În activitățile integrate, în care o idee transcende granițele diferitelor discipline și cunoașterea se organizează în funcție de noua perspectivă, respectând tema de interes, accentul va cădea pe grup, și nu pe întreaga grupă.

Activitatea literar-artistică, prin varietatea materialelor spre care sunt orientați copiii, îi încurajează pe aceștia să se manifeste, să observe, să își expună liber ideile, să se exprime corect, clar, artistic, să interpreteze texte, fragmente, să facă predicții.

Prin aceste activități integrate se urmărește dezvoltarea comunicării, a expresivității, a gândirii critice, precum și formarea de competențe practice, măsurarea și aprecierea abilităților și atitudinilor, oferirea feedback-ului.

În concluzie: Din perspectiva învățământului modern, în educație accentul trebuie pus pe stăpânirea de către preșcolari a înțelegerii conceptelor și pe capacitatea de a le folosi în diverse situații.

Activitatea integrată se dovedește a fi o soluție pentru o mai bună corelare a demersurilor de învățare cu viața societății, cultura și tehnologia didactică.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Borțeanu L., Brănișteanu R., Breben S. Curriculum pentru învățământ preșcolar. București: Editura Didactică Publishing House, 2009. 159 p.
2. Ciolan L. Dincolo de discipline. Ghid pentru învățarea integrată/crosscurriculară. București: Centrul *Educația 2000+*, 2003.
3. Gurlui I., Andreescu L. Ghid metodic: Activități integrate în grădiniță. Pitești: Carminis, 2014, 104 p.
4. Păiși Lăzărescu M., Ezechil L. Laborator preșcolar. Ghid metodologic. Ediția a IV-a revizuită. București: V&I Integral, 2011. 232 p.
5. Păun E. Educația preșcolară în România. Iași: Polirom, 2002. 300 p.
6. Păslaru VI. Introducere în teoria literar artistică. Chișinău: Sigma, 2013. 198 p.